

**РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ХИЗМАТЛАРИНИ МАРКАЗЛАШТИРИШ ХИЗМАТ
КЎРСАТИШ СИФАТИНИНГ ОПЕРАТИВЛИГИНИ ОШИРИШ АСОСИ
СИФАТИДА**

Мухитдинов Ахрор Анварович

савдони бошқаришни муқобиллаштириш, тижорат тезлиги

Тошкент ахборот технологиялари университети,

“АКТ соҳасида иқтисодиёт” кафедраси мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10778902>

Аннотация: Мазкур мақолада рақамли иқтисодиётнинг хизматларни марказлаштириш хизмат кўрсатиш сифатининг оперативлигини ошириш асоси сифатида қаламга олинган. Таъкидланишича, рақамли технологиялардан фойдаланиш диспетчерлик хизматининг рақамли ривожланиши ва унинг хизмат кўрсатиш сифатининг оперативлигини ошириш юзасидан такомиллашуви ўзига хос бизнес-моделларни амалиётга тадбиқ этишни таъминлайди.

Калит сўз ва иборалар: рақамли иқтисодиёт, марказий бошқарув, диспетчерлик хизмати, оператив бошқарув фаолияти.

**ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ УСЛУГ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ОСНОВА
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ**

Мухитдинов Ахрор Анварович,

Ташкентский университет информационных технологий, независимый научный сотрудник кафедры «Экономика в сфере ИКТ»

Аннотация: В данной статье централизация услуг цифровой экономики рассматривается как основа повышения эффективности качества обслуживания. Отмечается, что использование цифровых технологий обеспечивает реализацию уникальных бизнес-моделей цифрового развития диспетчерской службы и ее совершенствование в целях повышения эффективности качества обслуживания.

Ключевые слова и фразы: цифровая экономика, централизованное управление, диспетчерская служба, оперативно-управленческая деятельность.

**CENTRALIZATION OF DIGITAL ECONOMY SERVICES AS THE BASIS FOR
INCREASING THE EFFICIENCY OF SERVICE QUALITY**

Mukhitdinov Ahror Anvarovich,

Tashkent University of Information Technologies,

Independent researcher of the department "Economics in the field of ICT"

ANNOTATION

In this article, the centralization of digital economy services is considered as the basis for increasing the efficiency of service quality. It is noted that the use of digital technologies ensures the implementation of unique business models for the digital development of the dispatch service and its improvement in order to improve the efficiency of the quality of service.

Key words and phrases: digital economy, central management, dispatch service, operational management activities.

Рақамлаштириш тушунчаси наноиктисодий назариянинг асосий категория сифатида йирик кўламдаги ахборот оқимининг жадаллашуви ва электрон воситаларнинг тижоратлаштирилиши натижасида интернетга иқтисодий маълумотларнинг юкланиши асосида юзага келди.

Рақамли иқтисодиёт даставвал электрон иқтисодиёт, интернет иқтисодиёти сифатида талқин этилган. Унинг рақамли мақомини олишига сабаб электрон воситаларнинг тижоратлаштирилиши саналади. Бу ўз навбатида тадбиркорликда хизматлар бозори савдосини амалга оширишда электрон валюталарни шакллантиришга туртки бўлди[2].

Социолог М. Кастельснинг фикрига кўра, ахборот асри инсоният тарихидаги асосий ўзгаришларга сабабчи давр саналиб, у микроэлектрон ахборотлар ва коммуникацион технологияларнинг генетик муҳандисликнинг асосий технологик парадигмасини асосини ташкил этади. Бу хусусият маълум даврга тегишли технологик парадигмаларнинг саноатлаштириш даврида энергия тақсимотини бошқаришга асосланади ва чексиз такомиллаштириш имконини беради[1].

АҚШ иқтисодчиси Б.Имлах рақамли иқтисодиётни интернет иқтисодиёти ва янги иқтисодиёт сифатида талқин этилишини танқидий тавсифловчи мақоласида криптоиктисодиёт сифатида қўлланилиши лозимлигини электрон тижорат ва электрон савдо тизимига асосланишидан фойдаланган ҳолда уни изоҳлаган[3].

Иқтисодий ривожланиш ва ҳамкорлик ташкилотининг даврий нашрларига кўра рақамли иқтисодиётнинг концептуал асослари ёндошувлар ёрдамида бошқарилади. Мазкур ёндошувлар корxonанинг мамлакатнинг иқтисодий-стратегик инфратузилмасида эгаллаган ўрнига қараб бошқарувдаги функционаллашуви ва унинг аҳамиятини намоён эта олиш имкониятини асослайди (расм).

1-расм. Рақамли иқтисодиётнинг концептуал ёндошувлари

Юқорида келтирилган концептуал ёндошувларнинг таснифига кўра корхоналарнинг кластерлашуви ва технопарклар билан ҳамкорлик фаолятининг ривожланишига туртки бўлди.

Пастдан юқorigа ёндошувда субъектларнинг гуруҳлашуви маълум кўрсаткичларнинг тармоқларни сараланиши орқали шаклланади. Бунда асосан тўлдирувчи маҳсулотлар ишлаб чиқарувчилар ва ўзаро тармоқнинг умум соҳасини ташкил этувчи техноген корхоналар ташкил этади. Масалан, автомашиналар, уларнинг эҳтиёт қисмлари, унинг хизмат қилишидаги асосий воситалар: электр ва ёқилғи ва шу кабилар.

Бизнес аттракторларни ривожлантириш рақамли технологияларни ишлаб чиқариш билан бевосита боғлиқ барча саноат турларини қамраб олишини назарда тутди. Бунда тармоқларнинг савдо тизимига ва унга жавоб берувчи дастурларни ёки платформаларга сармоя қилишини назарда тутди[4]. Бу марказлаштирилган савдога ишлаб чиқарувчилар аъзо бўлиш ёки унинг иштирокчисига айланишни истагида бўлишлари уларнинг рақамли иқтисодий бизнес аттрактор сифатида ривожланишига сабаб бўлади.

Юқоридан пастга асосланган ёндошувда умумий иқтисодий тенденцияларни аниқлаштириш ҳар бир рақамли технологиянинг қўлланилиши кўшимча қиймат яратишга қаратилганлиги билан изоҳланади[6]. Рақамли барьерларга нисбатан рақамли трансформацияни амалга ошириш ҳар бир соҳа ёки тармоқнинг мажмуасини ташкил этувчи инфратузилмасининг рақамли технологик таъминланганлиги ҳамда ўзгаришларни муносиб қарши олувчи тизимга эгаллиги билан инновацион диффузияни амалга ошириш орқали юқоридан пастга мутаносиб ўсишни намоён этади[7]. Бунга автомашиналарнинг тўлдирувчи маҳсулотларини ташкил этувчи таркибий корхоналарнинг ҳам рақамли технологияларга асосланган ишлаб чиқариш жараёнини олиб бориши мисол бўла олади.

Муҳим самарадорликни ифодаловчи иқтисодий кўрсаткичларни бошқариш рақамли иқтисодийда платформалар орқали бошқарилиши ахборотларни йиғиш, уларни саралаш, савдони бошқаришни муқобиллаштириш, тижорат тезлигини ошириш, маҳсулотнинг камчиликларини маркетинг тадқиқотларини осон ўтказиш асосида бартараф этиш, шунингдек бизнес фаолятининг узлуксизлигини таъминлашга кўмак беради[10].

Эгиловчан ва кўпдаражали ёндошув бугунги куннинг асосий тадбиқ этилаётган ёндошувли бошқарув тизими саналади, унинг интенсив рақамли технологияларни жорий этиши ишлаб чиқариш унумдорлиги ва самарадорликни оширишдаги улушини оширишга хизмат қилиши билан тавсифланади[8]. Унинг таркибида ядровий қўлланилиши инфратузилманинг рақамлаштирилиши, яъни тубдан хизматларнинг рақамли иқтисодий хизмат қилишга асосланишини назарда тутди. Шунингдек, платформанинг иқтисодий қонуниятларга асосланганлиги бугунги кунда жамиятнинг барча соҳалари мослаштирилган дастурлар асосида бошқарув тизимининг адаптивлигини намоён этади[10]. Жумладан, 1С бухгалтерия ҳисоби учун, STATA, SAAS сингари дастурлар асосида статистик ва эконометрик амалларни бажариш орқали корхонанинг келгуси жараёнлари юзасидан маълумотларни шакллантиб беради.

Рақамли технологияларнинг функционаллашуви ахборот технологияларнинг соҳа ва тармоқларга хизмат қилишига қараб мосшувчан бўла бошлади. Уларнинг функционаллашувининг кенгайиб бориши технологиядан фойдаланиш даражасини ҳам таснифини кенгайтди. Бизнес вазифаларни мобиллаштириш рақамли иқтисодийнинг функцияларини ифодалайди. Бошқарув тизими асосларининг режалаштириш, мувофиқлаштириш, рағбатлантириш, тадбиқ этиш ва назорат қилиш функцияларининг

рақамли иқтисодиёт учун тусланиши сифатида келтириш мумкин. Уларнинг функционаллашуви стратегик ва операцион менежментнинг функционаллашувига кўра чуқурлаштириши, кенгайтириши ва муқобиллаштирилиши мумкин бўлсада, асосий бошқарув тизими функцияларининг андозасидан келиб чиқилади.

Рақамли иқтисодиётнинг жамият ҳамда давлатб ҳукумат шунингдек ишлаб чиқариш соҳа ва тармоқлари учун таъсир этиш омиллари тамойилларнинг асосномаси сифатида тавсифланади.

Рақамли иқтисодиётнинг омилларини тавсифлаш ўта беқарорлигини инобатга олган ҳолда шуни таъкидлаш жоизки, бугунги кунга келиб мазкур омилларнинг ўзгариши содир бўлишига қарамасдан рақамли баръерлар юзага келмайди ҳамда рақамли дектокс жараёни амалга оширилмайди. Шу боис, таъсир этувчи омиллар таҳлил ва тижоратлаштиришга қаратилган жараёнларнинг асосий аспекти саналади. Шунга кўра, уларни асосий инфратузилмавий жиҳатдан тавсифланиши барқарорлик ва рақобатбардошлилик, ишлаб чиқариш ва самарадорликни турғунлигини ушлаб туриш, самарадорликб унумдорлик ҳамда иқтисодий ўсишни барқарор суръатини сақлай олишни асослаб беради. Бунинг учун заиф томонларни баҳолаган ҳолда рисклар сифатида тарғиб қилиниши ҳамда изоҳланиши орқали амалга оширилади.

Жамиятнинг шаклланиши ва жамият қарашларининг такомиллашувиб ишлаб чиқариш секторининг ривожланишиб рақамли иқтисодиёт учун муҳит ва унинг иштирокчилари кўлами сингари йирик жиҳатларга бўлинади. Рақамли иқтисодиётнинг хизматларни марказлаштиришдаги ўрни бугунги кунга келиб қўнғироқлар маркази ҳамда диспетчерлик хизматларининг такомиллашувига туртки бўлмоқда. Рақамли иқтисодиётнинг такомиллашувига таъсир этувчи омилларнинг барчаси инсон омили иштирокида амага оширилади. Бу марказий диспетчерлик хизматининг алоҳида бўлим ва йўналиш сифатида юритилиши, шунингдек унинг корхона учун зарурий ахборотларни қайд этиб бориши, маркетинг тадқиқотлари учун зарурий андозали жадвалларни тўлдириб бориши ҳамда хизмат кўрсатиш сифатини яхшилаш борасида лойиҳалар тақдим эта олиши мумкинлиги жиҳатдан аҳамиятли саналади.

Хизматларнинг марказлашуви “call center”-қўнғироқлар маркази ва уни бошқарувини назорат қилувчи диспетчерлик хизмати асосида мувофиқлаштирилади.

Бугунги кунга келиб, рақамли технологиялардан фойдаланиш диспетчерлик хизматининг рақамли ривожланиши ва унинг хизмат кўрсатиш сифатининг оперативлигини ошириш юзасидан такомиллашуви ўзига хос бизнес-моделларни амалиётга тадбиқ этишни тақозо этмоқда. Диспетчерлик хизмати рақамли иқтисодиётда асосан ижтимоий соҳа ва тармоқларда қўлланилади.

Хулоса, рақамли иқтисодиётни платформалар орқали бошқарилиши ахборотларни йиғиш, уларни саралаш, савдони бошқаришни муқобиллаштириш, тижорат тезлигини ошириш, маҳсулотнинг камчиликларини маркетинг тадқиқотларини осон ўтказиш асосида бартараф этиш, шунингдек бизнес фаолиятининг узлуксизлигини таъминлашга кўмак беради.

REFERENCE

1. Kluver, Randy Globalization, Informatization, and Intercultural Communication. Oklahoma City University. Мурожаат санаси: 18 август 2010.й

2. Steve Kinney. *Electron in Action* 1st Edition, Kindle Edition Publisher: Manning, October 2, 2018, 376 p.
3. Сергей Евгеньевич Барыкин. *Economics of Digital Ecosystems*. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*. Volume 6, Issue 4, December 2020, 124
4. *Digital Spillover. Measuring the true impact of the digital economy*. Oxford Economics. 2017 Huawei Technologies Co., Ltd.. 56 p
5. Hudson White. *The Digital Economy*. Publisher: Willford Press September 26, 2023 254 p
6. Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee. *Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future*. Audible Audiobook – Unabridged. June 27, 2017
7. Bill Schmarzo. *The Economics of Data, Analytics, and Digital Transformation: The theorems, laws, and empowerments to guide your organization's digital transformation*. Publisher: Packt Publishing. November 30, 2020, 260 pages
8. Rick DeLisi. *Digital Customer Service: Transforming Customer Experience for an On-Screen World* 1st Edition. Publisher: Wiley. August 31, 2021, 256 pages
9. Hudson White. *The Digital Economy*. Publisher-Willford Press. September 26, 2023, 254 p
10. United nations "ECLAC". *Digital agenda for Latin America and the Caribbean*. ECLAC-2022. *Digital technologies for new generation*. 95 p